

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 191-195
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14267442)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267442>

Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Orang Tua Terhadap Orientasi Masa Depan Mahasiswa Universitas Binawan

Ilham Radiansyah¹, Anna Mariani Kartasmita²

¹²Program Studi Psikologi, Universitas Binawan

Email: ilham.radiansyah@binawan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan dukungan sosial orang tua terhadap orientasi masa depan mahasiswa Universitas Binawan. Orientasi masa depan adalah gambaran diri individu mengenai dirinya di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk membantu individu mencapai tujuan yang diinginkan. Orientasi masa depan dipengaruhi oleh faktor efikasi diri, dukungan sosial, identitas, status sosial ekonomi, konsep diri dan perkembangan kognitif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling dengan subjek penelitian sebanyak 326 dari seluruh mahasiswa aktif Universitas Binawan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala orientasi masa depan, efikasi diri dan skala dukungan sosial. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dan diolah dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai f dengan signifikansi 0.000 ($p < 0.05$) dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.669 menunjukkan bahwa efikasi diri dan dukungan sosial orang tua berpengaruh terhadap orientasi masa depan mahasiswa sebanyak 66.9%.

Kata kunci: Orientasi Masa Depan, Efikasi Diri, Dukungan Sosial Orang Tua.

Abstract

This study aims to examine the impact of self-efficacy and parental social support on the future orientation of students at Binawan University. Future orientation refers to an individual's vision of themselves in the future, which helps them achieve their desired goals. Future orientation is influenced by factors such as self-efficacy, social support, identity, socioeconomic status, self-concept, and cognitive development. This research is a quantitative study utilizing purposive sampling with a sample size of 326 active students from Binawan University. Data collection involved using scales for future orientation, self-efficacy, and social support. The study employed simple linear regression analysis, with data processed using SPSS version 26. The analysis revealed an F -value with a significance of 0.000 ($p < 0.05$) and a coefficient of determination (R Square) of 0.669, indicating that self-efficacy and parental social support account for 66.9% of the variance in students' future orientation.

Keywords: Future Orientation, Self-Efficacy, Parental Social Support.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Gambaran masa depan penting bagi setiap individu, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Menurut Santrock (2019) masa dewasa awal, sekitar usia 20-30 tahun adalah fase transisi yang ditandai dengan kemandirian finansial, pembangunan karier, dan pembentukan hubungan sosial. Namun, tingginya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya keselarasan pendidikan dan pasar kerja (Fauziyah, 2023).

Penelitian Putri dan Abdullah (2019) menunjukkan bahwa orientasi masa depan berperan signifikan dalam kesiapan kerja. Individu dengan orientasi masa depan yang kuat lebih mampu merencanakan tujuan dan meningkatkan rasa percaya diri. Bandura (dalam Fatimah dkk, 2021) menekankan pentingnya efikasi diri dalam menghadapi tantangan. Penelitian Wuisang dkk. (2021) dan Tangkeallo dkk. (dalam Latisi dkk, 2021) mengonfirmasi hubungan positif antara efikasi diri dan orientasi masa depan.

Selain itu, dukungan sosial, khususnya dari keluarga, memperkuat motivasi dan optimisme individu Nurmi (dalam Ayu dkk, 2023). Dukungan ini menciptakan rasa percaya diri yang membantu individu mencapai tujuan. Dengan demikian, orientasi masa depan yang jelas, didukung oleh efikasi diri dan dukungan sosial, berperan penting dalam keberhasilan individu di masa mendatang.

Berdasarkan survei awal yang melibatkan 37 partisipan mahasiswa Universitas Binawan yang menunjukkan bahwa 23 mahasiswa memiliki orientasi masa depan yang rendah, 23 mahasiswa memiliki perencanaan orientasi masa depan yang rendah, ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa tersebut belum memiliki orientasi masa depan yang kuat akan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan dukungan sosial dari orang tua terhadap orientasi masa depan mahasiswa di Universitas Binawan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya efikasi diri dan dukungan sosial orang tua terhadap orientasi masa depan mahasiswa Universitas Binawan dalam kehidupan perkuliahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling dengan subjek penelitian sebanyak 326 dari seluruh mahasiswa aktif Universitas Binawan. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala orientasi masa depan, efikasi diri dan skala dukungan sosial. Serta menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana.

HASIL

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel X1 (Efikasi Diri) dan X2 (Dukungan Sosial Orang Tua) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y (Orientasi Masa Depan). Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi $0.00 < 0.05$, dan kontribusi sebesar 66,9% ($R^2=0.669$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 (Efikasi Diri) dan X2 (Dukungan Sosial Orang Tua) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y (Orientasi Masa Depan) sebesar 66,9%, sedangkan sisanya 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa kedua variabel *independen*, yaitu efikasi diri dan dukungan sosial orang tua, secara bersama-sama mempengaruhi variabel *dependen*, yaitu orientasi masa depan, dengan besaran pengaruh sebesar 66,9%. Dari analisis kategorisasi, 56,4% mahasiswa Universitas Binawan menunjukkan tingkat orientasi masa depan yang sedang. Ini menunjukkan bahwa individu memiliki pandangan yang cukup jelas tentang masa depan, termasuk harapan, minat, dan kekhawatiran, dan secara sadar membayangkan serta merencanakan masa depan sendiri (Tantry, Rina dan Yulianda, 2019).

Pernyataan Nurmi (dalam Ayu et al, 2023) menegaskan bahwa persepsi individu tentang masa depan membantu merencanakan dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Persepsi ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan informasi lingkungan, yang kemudian memberikan makna terhadap masa depan. Menurut Danielle (2017), orientasi masa depan adalah proses dinamis yang mencakup pemikiran, minat, dan perencanaan individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Efikasi diri dan dukungan sosial orang tua berperan penting dalam membentuk orientasi masa depan mahasiswa. Mahasiswa dengan efikasi diri tinggi lebih percaya diri menghadapi tantangan dan merencanakan masa depan dengan jelas. Dukungan sosial orang tua memperkuat keyakinan dan motivasi mereka. Meskipun mayoritas mahasiswa menunjukkan orientasi masa depan yang sedang, peningkatan efikasi diri dan dukungan sosial dapat membantu mereka mencapai orientasi yang lebih optimal.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor lain, seperti konsep diri, perkembangan kognitif, dan status sosial ekonomi, mungkin turut memengaruhi orientasi masa depan. Secara keseluruhan, kombinasi efikasi diri dan dukungan sosial orang tua memungkinkan mahasiswa untuk merencanakan dan mengejar tujuan masa depan dengan lebih percaya diri dan terarah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik efikasi diri maupun dukungan sosial orang tua memiliki pengaruh terhadap orientasi masa depan mahasiswa di Universitas Binawan. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung lebih percaya diri dan mampu menghadapi masalah

atau hambatan yang mungkin muncul. Dukungan sosial orang tua juga memainkan peran penting dalam mengembangkan sikap positif. Kedua faktor ini, baik secara individu maupun secara bersama-sama, berkontribusi pada pengembangan orientasi masa depan mahasiswa yang lebih baik, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk merencanakan masa depan dengan lebih jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian simpulan lebih lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efikasi diri berpengaruh terhadap orientasi masa depan mahasiswa di Universitas Binawan sebesar 32,6%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efikasi diri pada mahasiswa sejalan dengan peningkatan orientasi masa depan mahasiswa.
2. Dukungan sosial orang tua mempengaruhi orientasi masa depan mahasiswa sebesar 64,2%. Ini menunjukkan bahwa dukungan sosial orang tua berperan penting dalam meningkatkan orientasi masa depan mahasiswa di Universitas Binawan.
3. Terdapat pengaruh efikasi diri dan dukungan sosial orang tua secara bersamaan terhadap orientasi masa depan mahasiswa sebesar 66,9%.
4. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efikasi diri dan dukungan sosial orang tua merupakan faktor penting dalam mempengaruhi orientasi masa depan mahasiswa. Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan orientasi masa depan mahasiswa di lingkungan pendidikan. Penting bagi universitas untuk terus mendukung dan memperkuat aspek efikasi diri dan dukungan sosial orang tua dalam kehidupan mahasiswa.

REFERENSI

- Alhafid, A. F., & Nora, D. (2020). Kontribusi Dukungan Sosial Orang Tua dan Peran Teman Sebaya Terhadap Hasil Belajar Sosiologi Siswa kelas X dan XI di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(4), 284–300. <https://doi.org/10.24036/sikola.v1i4.53>
- Alin, P. A. (2018). Dukungan orang tua pada kemampuan menulis kreatif anak. *Psikoborneo*, 4(3), 631–642. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4105>
- Alwisol. (2019). *Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi)*. Malang: Umm Press.
- Anam, K. (2018). Hubungan antara Konformitas dan Dukungan Orang Tua terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa SMP Negeri 2 Samarinda. *Ejournal Psikologi*. 5 (1). 1 – 11. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i1.3971>
- Aprilia, L. (2018). Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Orang Tua Terhadap Orientasi Masa Depan. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 228–235. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i2.4562>
- Ayu, H., Br, S., Dewi, R., Suzanna, E., (2023). Gambaran Orientasi Masa Depan Mahasiswa Psikologi Universitas Malikussaleh Overview Of Future Orientation Of Malikussaleh University Psychology Students. 1(3), 372–384. <https://doi.org/10.2910/insight.v1i3.12474>
- Azwar. (2017). *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron & Byrne. (2014). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Beal, S. J. (2011). "The Development of Future Orientation: Underpinnings and Related Constructs". Theses, Dissertations, and Student Research: Department of Psychology. Paper 32 <http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/32>
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>
- Chairunnisa, F. S. (2021). Hubungan antara Dukungan Sosial Orang tua dengan Optimisme Menghadapi Dunia Kerja pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Unissula*, 3(2), 6. http://repository.unissula.ac.id/24248/2/30701700036_fullpdf.pdf
- Desmita. (2015). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fahmisyah, R. (2021). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Penyesuaian Diri Santri Baru Asrama Al-Falah Pondok Darussalam Blokagung Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah*, 05. [http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/1070/1/artikel\(Riza_Fahmisyah_BKI_17\).pdf](http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/1070/1/artikel(Riza_Fahmisyah_BKI_17).pdf)

- Fatimah, S., Manuardi, A. R., & Meilani, R. (2021). Tingkat Efikasi Diri Performa Akademik Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Dimensi Bandura. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v4i1.8753>
- Fawzyah, F., Yulhendri, Y., & Sofya, R. (2019). Pengaruh Dukungan Orang Tua dan Optimisme Masa Depan Terhadap Motivasi Beprestasi Siswa Ekonomi. *Jurnal Ecogen*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i2.7310>
- Folasimo, R., & Hayati, S. (2023). Orientasi Masa Depan Terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Akhir di Kota Makassar. 3(1), 254–260. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i1.2105>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumantara, M.P.B. (2017). Hubungan Self-Efficacy dan Optimisme Mahasiswa Tahun Pertama Dalam Proses Beradaptasi Terhadap Lingkungan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Tanggal 22 Desember, 2017. Universitas Lampung.
- Hurlock, E. B. (2017). *Psikologi Perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi ke – 5)*. Jakarta: Erlangga.
- Iba, Zainuddin & Wardhana, Aditya. (2024). Uji Asumsi Klasik. Jawa Tengah. Eureka Media Aksara.
- Jackman Danielle, M. (2017). *Self-Esteem And Future Orientation Redict Risk Engagement Among Adolescents*. Colorado: Thesis of Colorado State University. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1129689>
- Kasih, A. P. (2023). Menaker: 12 persen pengangguran RI didominasi lulusan S1 dan Diploma. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/23/085024071/menaker-12-persen-pengangguran-ri-didominasi-lulusan-s1-dan-diploma>
- Latisi, M. P., Sofia, L., & Suhesty, A. (2021). Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Orientasi Masa Depan Pada Siswa SMA Negeri X Samarinda. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i1.5679>
- Malkoc, A., & Mutlu, A. K. (2018). Academic self- efficacy and academic procrastination: Exploring the mediating role of academic motivation in turkish university students. *Universal Journal of Educational Research*, 6(10), 2087–2093. <https://doi.org/10.13189/ujer.2018.061005>
- Mitra, D., & Arnett, J. J. (2021). Life choices of emerging adults in india. *Emerging Adulthood*, 9(3), 229–239. <https://doi.org/10.1177/21676968198518>
- Mukti, Binti, & Tentama, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efikasi Diri Akademik. *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, 341–347. <http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v12i2.10829>
- Nurrohmatulloh, A. M. (2016). Hubungan orientasi masa depan dan dukungan orang tua dengan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 4(4), 446- 456. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i1.3932>
- Novrianto, R., Marettih, A. K. E., & Wahyudi, H. (2019). Validitas Konstruk Instrumen. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jp.v14i2.6943>
- Permatasari, D. (2017). Hubungan dukungan orang tua dan harga diri dengan harapan sebagai variabel mediator. *Psikodimensia*, 16(1), 20. <https://doi.org/10.24167/psiko.v16i1.918>
- Putra, M., & Tresniasari, N. (2015). Pengaruh dukungan sosial dan self-efficacy terhadap orientasi masa depan pada remaja. *Journal of Psychology*, 20(1), 71-82. DOI: 10.15408/tazkiya.v20i1.9194
- Putri, H. M., & Febriyanti, D. A. (2020). Hubungan dukungan sosial orang tua dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi universitas diponegoro. *Jurnal Empati*, 9(6), 466–471.
- Putriningtyas, I. (2021). Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Orientasi Masa Depan pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 24–25. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33967/>
- Pudjiastuti E. 2012. Hubungan self efficacy dengan perilaku mencontek mahasiswa psikologi. *Mimbar*. 28(1): 103-112. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.344>
- Pramana, A. A. G. K., & Wilani, N. M. A. (2018). Hubungan dukungan sosial dengan motivasi belajar siswa di SMA negeri bali mandara. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(01), 189. <https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p17>

- Preska, L., & Wahyuni, Z. I. (2019). Pengaruh Dukungan Sosial, Self-Esteem Dan Self-Efficacy Terhadap Orientasi Masa Depan Pada Remaja Akhir. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v22i1.8160>
- Rif'ati, dkk. (2018). Konsep Dukungan Sosial. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.
- Saba, R. T., Lisiswanti, R., & B, E. C. (2018). Hubungan Self- efficacy Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa Tingkat Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. *Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*, 7, 12–16. <https://digilib.unila.ac.id/32788/>
- Santrock, J. W. (2019). *Life-Span Development (Seventeenth Edition)*. McGraw-Hill.
- Sarafino, E. P. (2021). *Health Psychology : Biopsychosocial interactions (10th Edition)*. Amerika Serikat: John Wiley & Sons Inc.
- Sitompul, Rina Mirza, dan Yulinda. (2019). “Orientasi Masa Depan dan Religiusitas pada Mahasiswa Teknik Informatika,” *Philanthropy: Journal of Psychology* 3, no. 1 : 68. DOI:10.26623/philanthropy.v3i1.1299
- Seginer, R. (2019). Adolescent Future Orientation: Does Culture Matter?. *Online Readings in Psychology and Culture*, 6(1). <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1056>
- Stanley, M & Beare, P. G. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 2*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryana, E., Hasdikurniati, I. A., & Harmayanti, A. A. (2020). Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 145–156.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (2014). Generalized Self- efficacy Scale [J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston]. *Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs*, 2008, 35–37.
- Tangkeallo, G. A., Purbojo, R., Sitorus, k. S. (2015). Hubungan antara Self efficacy dengan Orientasi Masa depan Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Psikologi*, 10 (1), 25-32.
- Rubiyanti, Yanti, Hendriati Agustiani, Ahmad Gimmy Prathama Siswadi, & Ratna Jatnika. (2023). The Role Of Career Decision-Making Self-Efficacy And Perceived Positive Parenting Towards Future Orientation In Boarding School Adolescents In Bandung. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(2), 817–823.
- Wuisang, M., Tendean, A. F., & Jamco, B. (2021). Hubungan Self-Efficacy Dengan Orientasi Masa Depan Pada Mahasiswa Keperawatan. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 7(2), 134–140. <https://doi.org/10.35974/jsk.v7i2.2641>